

Petunjuk Penggunaan
Sistem Informasi Akademik
bagi mahasiswa

PASCASARJANA
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarasin

SIKAD UIN adalah sistem informasi akademik yang dikembangkan oleh UIN Antasari Banjarmasin, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD) sebagai leading sector-nya. Sistem ini sudah meliputi alur pendaftaran mahasiswa baru, aktifitas perkuliahan, beasiswa, sampai dengan wisuda.

Halaman Login SIKAD dapat diakses di alamat <http://siakad.uin-antasari.ac.id>.

Dashboard

BERITA DAN PENGUMUMAN

Thumbnail	Text	Date
KRS	DATA 88 RIBU UKT SUDAH SELESAI DI ENTRYKAN	2019-02-02 19:56:56
BATAS WAKTU	BATAS WAKTU KRS	2019-01-31 18:20:52
BIDIK MISI	TAGIHAN UKT di BIDIK MISI	2019-01-31 11:48:48
TAGIHAN	TAGIHAN UKT PADAHAH SUDAH BAYAR	2019-01-30 21:17:33

Data

AINA FAHRUNISA
1001110001

Terakhir Login

Pada 03 Feb 2019 23:15:16
Alamat 36.80.98.168

Browser Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/71.0.3578.98
Safari/537.36

Akun

Mahasiswa

Semester

2018/2019 - GENAP

2018/2019 - GANJIL

Halaman Dashboard Mahasiswa berisi informasi dan navigasi untuk mahasiswa.

AKUN

1. EDIT PROFIL

Mahasiswa dapat melengkapi, mengubah data akademik, data pribadi, data orang tua, data Pendidikan, data akun dan melihat data prestasinya seperti pada gambar di bawah ini.

The screenshot shows the 'Edit Profil Mahasiswa' page. On the left is a dark sidebar with the user's name 'MIYANI Mahasiswa' and a menu with options like 'Dashboards', 'Akun', 'Edit Profil', 'Ubah Password', 'Riwayat Login', 'Registrasi', 'Perkuliahan', 'Nilai', and 'Pembayaran'. The main content area is titled 'Edit Profil Mahasiswa' and contains a 'Form' section. At the top of the form are tabs for 'Data Akademik', 'Data Pribadi', 'Data Orang Tua / Wali', 'Data Pendidikan', 'Data Akun', and 'Data Prestasi'. The 'Data Pribadi' tab is active. The form fields include: 'Program Studi' (S1 - PERBANDINGAN MAZHAB), 'Tahun Masuk' (2015), 'NIM' (0701127892), 'Nama' (MIYANI), 'Kelas' (-Pilih Kelas-), 'Jenis Kelamin' (Perempuan), 'Tempat Lahir' (DARUSSALAM), and 'Tanggal Lahir' (00/00/0000). There is a 'Foto' field with a 'foto_profil' image and a 'Ganti Foto' button.

Setiap setelah melakukan perubahan data, untuk menyimpan nya perlu dilakukan klik pada tombol aksi simpan.

This screenshot shows the same 'Edit Profil Mahasiswa' page, but with the 'Data Akun' tab selected. The 'Data Akun' section contains a 'Username' field with the value 'miyani01'. At the bottom of the form, there are two buttons: a green 'Simpan' button and a red 'Kembali' button, both of which are highlighted with a red rectangular box.

2. UBAH PASSWORD

Untuk mengubah password akun dilakukan pada modul akun → ubah password, diperlukan mengisi form password sekarang untuk mem verifikasi kepemilikan akun, dan mengisi password baru yang akan digunakan seperti pada gambar dibawah, dan setelah itu untuk menyimpannya klik tombol update

The screenshot shows a student dashboard with a sidebar menu on the left. The main content area is titled 'Ubah Password'. Below the title is a 'Form' section with three input fields: 'Password Sekarang', 'Password Baru', and 'Ulangi Password'. The 'Update' button is highlighted with a red box. The sidebar menu includes options like 'Dashboards', 'Akun', 'Edit Profil', 'Ubah Password', 'Riwayat Login', 'Registrasi', 'Perkuliahan', 'Nilai', and 'Pembayaran'. The footer of the dashboard reads 'Copyright PUSTIPD UIN ANTASARI © 2018'.

3. RIWAYAT LOGIN

Fitur riwayat login ini berfungsi untuk melihat aktivitas login beserta jenis perangkat yang digunakan, ini bermanfaat untuk mengamankan akun anda.

The screenshot shows a student dashboard with a sidebar menu on the left. The main content area is titled 'Data Riwayat Login'. Below the title is a breadcrumb 'This is / Breadcrumb'. There is a search bar and a 'Show 10 entries' dropdown. The table below shows login attempts with columns for No, Tanggal Login, IP Address, Browser, and Status. The status of each login attempt is listed as either SUCCESS or FAILED.

No	Tanggal Login	IP Address	Browser	Status
1	2019-02-02 05:12:28	undefined	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36	SUCCESS
2	2019-02-02 05:12:22	undefined	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36	FAILED
3	2019-02-02 05:12:16	undefined	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36	FAILED
4	2019-01-30 14:55:13	undefined	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36	FAILED
5	2019-01-30 14:43:54	undefined	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36	SUCCESS
6	2019-01-30 14:41:44	undefined	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36	SUCCESS
7	2019-01-29 10:24:26	36.72.199.24	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36	SUCCESS

REGISTRASI

1. REGISTRASI MATA KULIAH

Fungsi KRS untuk registrasi mata kuliah akan bisa digunakan pada jadwal yang telah ditentukan oleh kampus diawal semester. Sebelum dapat melakukan registrasi matakuliah, mahasiswa wajib melakukan pembayaran SPP.

Seperti pada gambar dibawah saat waktu registrasi mata kuliah telah di aktifkan oleh kampus, dan mahasiswa telah melakukan pembayaran. Matakuliah dapat dipilih berdasarkan kelas mata kuliah yang diadakan dari prodi masing-masing. Lakukan konsultasi atau perwalian dengan dosen Penasihat Akademik / dosen wali anda sebelum mengajukan KRS.

The screenshot shows the 'Registrasi Mata Kuliah' interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Dashboards, Akun, Registrasi (expanded to show KRS, Registrasi Mata Kuliah, Arsip KRS, Pengajuan Cuti), Perkuliahan, Nilai, and Pembayaran. The main content area is titled 'Registrasi Mata Kuliah' and includes a 'Keterangan Mata Kuliah:' section with three categories: Mata Kuliah Universitas (yellow), Mata Kuliah Fakultas (blue), and Mata Kuliah Prodi (green). Below this are tabs for 'Tingkat I', 'Tingkat II', 'Tingkat III', and 'Tingkat IV'. A table lists available courses with columns for No, Kode, Mata Kuliah, SKS, Kelas, and a 'Pilih' checkbox. Course 1 (PMZ18218) is highlighted in yellow and has its checkbox checked, marked with a red box and the number '1'. A 'Tambahkan >' button is at the bottom of the table, marked with a red box and the number '2'. To the right, the 'Mata Kuliah yang Dipilih' section shows a summary table with 5 selected courses, a 'Total SKS : 6', and a '3' indicating the number of courses. Below this is a red box containing 'Kembali' and 'Lihat Jadwal' buttons, marked with the number '3'. At the bottom right, an 'AJUKAN KRS' button is marked with a red box and the number '4'. The footer of the interface reads 'Copyright PUSTIPD UIN ANTASARI © 2018'.

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Pilih
1	PMZ18218	USHUL FIKIH PERBANDINGAN	2	PMZ-17-A	<input checked="" type="checkbox"/>
2	PMZ18219	PERBANDINGAN HUKUM KEWARISAN	3	PMZ-17-A	<input type="checkbox"/>
3	FSY18005	FIKIH MUAMALAH	2	PMZ-17-A	<input type="checkbox"/>
4	FSY18010	KETERAMPILAN IBADAH	3	PMZ-17-A	<input type="checkbox"/>
5	FSY18013	METODE PENELITIAN	2	PMZ-17-A	<input type="checkbox"/>
9	PMZ18216	STUDI NASKAH HUKUM ISLAM	2	PMZ-17-A	<input type="checkbox"/>
10	PMZ18217	HADIS AHKAM	2	PMZ-17-A	<input type="checkbox"/>

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Pilih
1	UIN18007	BAHASA ARAB	0	PMZ-18-A	<input type="checkbox"/>
2	UIN18004	ILMU ALAMIAH DASAR	2	PMZ-18-A	<input type="checkbox"/>
3	UIN18005	BAHASA INDONESIA	2	PMZ-18-A	<input type="checkbox"/>
4	UIN18006	BAHASA INGGRIS	0	PMZ-18-A	<input type="checkbox"/>
5	PMZ18201	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2	PMZ-18-A	<input type="checkbox"/>

LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN KRS

1. Centang kelas mata kuliah yang akan di ambil/pelajari pada semester ini.
2. Klik tombol tambahkan untuk memasukkannya pada tabel mata kuliah yang akan di ajukan.
3. Lihat Jadwal kuliah dengan klik tombol untuk melihat jadwal sehingga terhindar dari jadwal kuliah bentrok, klik tombol kembalikan untuk mengganti dengan mata kuliah lain.
4. Klik tombol Ajukan KRS untuk menyelesaikan proses registrasi mata kuliah
5. Setelah mengajukan KRS, tungguhlah sampai KRS disetujui oleh dosen.

2. ARSIP KRS

Fitur arsip kartu rencana studi ini berfungsi untuk melihat semua KRS semester sebelumnya, sehingga dapat dilihat mata kuliah yang telah diambil seperti pada gambar dibawah ini.

PERKULIAHAN

1. KEHADIRAN

Pada menu **perkuliahan** → **kehadiran** mahasiswa dapat melihat kehadiran pada semua kelas mata kuliah pada semester aktif seperti pada gambar dibawah

Kehadiran Mahasiswa

Tabel

No	Kode	Mata Kuliah	Kelas	Persentase	Pertemuan	Action
1	UIN18005	BAHASA INDONESIA	PMZ-18-A	80%	4/5	
2	UIN18004	ILMU ALAMIAH DASAR	PMZ-18-A	0%	0/0	
3	UIN18007	BAHASA ARAB	PMZ-18-A	0%	0/0	
4	UIN18006	BAHASA INGGRIS	PMZ-18-A	0%	0/0	
5	PMZ18201	FILSAFAT HUKUM ISLAM	PMZ-18-A	0%	0/0	

Klik tombol aksi untuk melihat detail kehadiran anda seperti pada gambar dibawah

Semester Aktif: 20182 Log out

Kehadiran

Tabel

Detail Kehadiran

Pertemuan	Tanggal	Topik	Jenis	Status
1	Kamis, 10 Januari 2019 10:00 - 12:00	Perkenalan dan Kontrak Belajar	PERKULIAHAN	Hadir
2	Jumat, 1 Februari 2019 16:00 - 18:00	Materi 1 Tata Bahasa	PERKULIAHAN	Alpha
3	Jumat, 8 Februari 2019 16:00 - 18:00	Persentasi Kelompok 1	PERKULIAHAN	Hadir
4	Jumat, 15 Februari 2019 16:00 - 18:00	Quiz	PERKULIAHAN	Hadir
5	Jumat, 22 Februari 2019 16:00 - 18:00	UTS	UTS	Hadir

Pertemuan	Action
4/5	
0/0	
0/0	
0/0	
0/0	

NILAI

1. LIHAT NILAI

Kartu Hasil Studi berisi informasi nilai untuk semua semester atau semester tertentu yang bisa di sortir atau di cari.

MOHAMMAD FERRY HIDAYAT
Mahasiswa

Dashboards
Akun
Registrasi
Perkuliahan
Nilai
KHS
Lihat Nilai
Cetak KHS
Pembayaran

Nilai Mahasiswa

NIM : 180105030646
Nama : MUHAMMAD FERRY HIDAYAT
Program Studi : S1 - ASURANSI SYARIAH
IPK : 3.04
SKS Total : 12

Semester: SEMUA

Show 10 entries Search:

No	Kode Matkul	Nama Matkul	SKS	Periode Akademik	Indeks Nilai	Nilai Angka
1	FEB18110	ILMU TAUHID	2	20181	A	3.75
2	FEB18111	AKHLAK TASAWUF	2	20181	nul	0
3	UIN18003	PENGANTAR STUDI ISLAM	2	20181	A	3.75
4	UIN18011	Ilmu Alamiah Dasar	2	20181	A	3.75
5	UIN18005	BAHASA INDONESIA	2	20181	B+	3.5
6	UIN18008	PENGANTAR FILSAFAT	2	20181	B+	3.5

No	Kode Matkul	Nama Matkul	SKS	Periode Akademik	Indeks Nilai	Nilai Angka
1	FEB18110	ILMU TAUHID	2	20181	A	3.75

TUGAS (30%) : 90
uts (30%) : 85
uas (40%) : 80

Gambar diatas adalah detail dari salah satu nilai mata kuliah ketika di expand menggunakan tombol

2. CETAK KHS

KHS atau Kartu Hasil Studi adalah transkrip nilai mata kuliah yang telah di ambil pada semua semester aktif anda kuliah.

Untuk melakukan cetak KHS, klik tombol print KHS seperti pada gambar diatas.

Print
Total: 2 sheets of paper
Cancel Print

Destination EPSON L3150 Series
Change...

Pages All
 e.g. 1-5, 8, 11-13

Copies 1

Layout Portrait

More settings

Print using system dialog... (⌘%P)

Open PDF in Preview

SEMESTER : 20181

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai
1	ASY18118	USHUL FIKIH	2	B
2	UIN18008	PENGANTAR FILSAFAT	2	B+
3	UIN18003	PENGANTAR STUDI ISLAM	2	A
4	FEB18110	ILMU TAUHID	2	A
5	FEB18111	AKHLAK TASAWUF	2	ruj
6	UIN18011	Ilmu Alamliah Dasar	2	A
7	UIN18005	BAHASA INDONESIA	2	B+
8	FEB18113	ULUMUL QUR'YAN	2	A
9	FEB18114	ULUMUL HADITS	2	B+
10	UIN18010	PANCASILA	2	B+
JUMLAH			20	
IP			3.2	

Ketua Jurusan Dosen Penasihat Akademik Banjarmasin, 03 Februari 2019 Mahasiswa

Luopi Sahal, S.H.I., M.S.I MUHAMMAD FERRY HIDAYAT

Setelah tombol di klik browser akan menampilkan fungsi print KHS siakad

PEMBAYARAN

Menu Pembayaran berisi informasi status tagihan pembayaran anda seperti pada gambar dibawah.

The screenshot shows a web interface for a student's payment status. On the left is a dark sidebar with navigation options: Dashboards, Akun, Registrasi, Perkuliahan, Nilai, and Pembayaran (with a sub-menu for Tagihan). The main content area is titled 'Tagihan Pembayaran Semester' and shows 'Semester Aktif: 20182'. Below the title, there is a table with one entry. The table has columns for No, Semester, Jenis Pembayaran, Jumlah Tagihan, Status Bayar, and Tanggal Bayar. The entry shows a bill for semester 20182, amounting to 400,000, with a status of 'TAGIHAN' and a due date of 0000-00-00 00:00:00. Below the table, it indicates 'Showing 1 to 1 of 1 entries' and includes 'Previous', '1', and 'Next' navigation buttons. At the bottom left of the main content area, there is a copyright notice: 'Copyright PUSTIPD UIN ANTASARI © 2018'.

No	Semester	Jenis Pembayaran	Jumlah Tagihan	Status Bayar	Tanggal Bayar
1	20182	UKT/SPP	400000	TAGIHAN	0000-00-00 00:00:00